

PHILOLOGICAL SCIENCES

Abdug'offorova Gulxayo Abdurashid qizi
 Namangan davlat pedagogika instituti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19757442>

AKADEMIK LITSEYLARDA BOBORAHIM MASHRAB HAYOTI VA IJODINI O'RGANISHNING MAVJUD HOLATI VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya:

Ushbu maqolada akademik litseylarda Boborahim Mashrab hayoti va ijodini o'rganishning mavjud holati tahlil qilinadi hamda uni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqotda an'anaviy ta'lim usullarining kamchiliklari va interfaol metodlarning samaradorligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Mashrab ijodini o'qitishda klasster, aqliy hujum, rolli o'yinlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim olish faolligini oshirish yo'llari asoslab beriladi. Natijada, innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonini samarali va qiziqarli tashkil etishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: *Boborahim Mashrab, akademik litsey, adabiyot ta'limi, innovatsion pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, klasster, aqliy hujum, rolli o'yinlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim samaradorligi.*

Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – barkamol, mustaqil fikrlaydigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan yosh avlodni tarbiyalashdan iboratdir¹⁰. Bu jarayonda adabiyot ta'limi alohida o'rin egallaydi, chunki u o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ma'naviy dunyosi, estetik didi va tafakkurini shakllantiradi. Innovatsion pedagogik texnologiya — bu ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, o'quvchilarning bilim olish faolligini oshirish hamda dars samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan yangicha o'qitish usullari va vositalari tizimidir. Ushbu texnologiya ta'limda an'anaviy yondashuvdan farq qiladi. An'anaviy darslarda o'qituvchi asosiy bilim manbai bo'lsa, innovatsion yondashuvda o'quvchi faol ishtirokchiga aylanadi. U mustaqil fikrlaydi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarning asosiy maqsadi - o'quvchilarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va muam-molarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Shu bilan birga, dars jarayonini qiziqarli va hayotiy qilish ham muhim vazifalardan biridir¹¹.

O'zbek mumtoz adabiyoti namoyandalari ijodini o'rganish orqali o'quvchilar milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va ma'naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalanadi. Ana shunday buyuk siymolardan biri Boborahim Mashrab bo'lib, uning hayoti va ijodi o'zining chuqur falsafiyli, erkin fikrliligi va tasavvufiy ruh bilan sug'orilganligi bilan ajralib turadi. Mashrab ijodida inson erkinligi, ilohiy ishq, haqiqatni izlash, riyokorlikka qarshi kurash kabi g'oyalar yetakchi o'rin tutadi. Bu g'oyalar bugungi yoshlar tarbiyasida ham dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, o'quvchilarda tanqidiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham

umumiy o'rta ta'lim maktablari va akademik litseylarda Mashrab hayoti va ijodini chuqur va tizimli o'rganish zarur hisoblanadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda Mashrab ijodini o'qitishda asosan an'anaviy metodlarga tayanilmoqda¹². Bu esa o'quvchilarning ijodiy faolligini to'liq ochib berishga yetarli imkon bermaydi. Zamonaviy ta'lim talablari esa o'qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng qo'llashni, o'quvchini faol subyektga aylantirishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, Boborahim Mashrab hayoti va ijodini o'rganishda interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada aynan shu muammo tahlil qilinib, uni takomillashtirish yo'llari ko'rsatib beriladi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablari va akademik litseylarda Mashrab hayoti va ijodi asosan an'anaviy usullarda o'qitilmoqda. Darslarda ko'proq ma'lumot berish, she'rlarni yodlash va qisman tahlil qilishga e'tibor qaratilmoqda.

Biroq, quyidagi muammolar ham kuzatiladi:¹³

- a) o'quvchilarning ijodiy fikrlashi yetarli darajada rivojlanmayapti;
- b) so'filylik g'oyalari chuqur tushuntirilmaydi;
- c) zamonaviy axborot texnologiyalaridan kam foydalanilmoqda.

Natijada o'quvchilar Mashrab ijodining mazmun-mohiyatini to'liq anglab yetmaydilar. Bunga dars soatlari kamligi ham yaqqol dalil bo'la oladi. Akademik litseylardan misol keltirsak, Mashrab hayoti va ijodini o'qitish uchun 2 soat (1 para) ajratilgan. Bizningcha, 4 soat ajratilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Talabalar ham Mashrab ijodini to'laqonli anglaydilar va bu 4 soatni quyidagicha taqsimlaymiz:

¹⁰Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

¹¹ Yo'ldoshev J. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.

¹² To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.

1-parada o'qituvchi tomonidan talabalarga Mashrab hayoti to'laqonli o'rgatiladi. (Ma'ruza shaklda yoki taqdimot orqali, sun'iy intellekt orqali u yurgan yo'llarni jonlantirsa yana ham qiziqarliroq chiqadi) Mashrab 1640-yilda Namangan shahrida tug'ilgan. Yoshligidan ilmga va tasavvufga qiziqqan. U Mulla Bozor Oxunddan ta'lim olib, so'fiylik yo'lini tanlagan. Darveshona hayot kechirib, ko'plab safarlarda bo'lgan (Buxoro, Samarqand, Qobul, Hindiston). Uning dunyoqarashida erkinlik, muhabbat va haqiqat asosiy o'rin tutadi. Rasmiy diniy qarashlarni tanqid qilgani sabab ta'qibga uchragan. 1711-yilda Balx shahrida qatl etilgan. Mashrab o'zbek mumtoz adabiyotida erkin fikrli so'fiy shoir sifatida muhim o'rin egallaydi.

2-parada esa urg'u faqat Mashrabning ijodiga beriladi. U yozgan g'azallar, masnaviylar, ilmiy merosi naqadar boyligi, uning mazmuni va qanday yaratilganligi haqida ma'lumot beriladi va sharhlanadi.

Ishq o'tida yondim, kul bo'ldim, ey do'st,

Bu yo'lda men o'zimdandan ham o'tdim, ey do'st.

Dunyo deganlari bir lahza soyadir,

Haq ishqida men barin unutdim, ey do'st.

Bu misralarda Mashrabning asosiy g'oyasi - ilohiy ishq va dunyodan voz kechish ifodalangan. Shoir "ishq o'ti" orqali ruhiy poklanishni, "dunyo soyadir" orqali esa hayotning o'tkinchiligini ta'kidlaydi. "O'zimdandan ham o'tdim" iborasi tasavvufdagi eng yuqori daraja — nafsni yengish g'oyasini bildiradi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari. Zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv va innovatsion metodlardan foydalanish Mashrab ijodini samarali o'rganish imkonini beradi.

Quyidagi texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq:

1. Interaktiv metodlar

“Aqliy hujum”

“Klaster”

“Blits-so'rov”

Bu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

“Aqliy hujum” metodi savollari

1. Mashrab nima uchun darveshona hayotni tanlagan deb o'ylaysiz?

2. Uning erkin fikrlari jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin?

3. Nega Mashrab rasmiy diniy qarashlarni tanqid qilgan?

4. Agar Mashrab bugungi kunda yashaganida, qanday g'oyalarni ilgari surgan bo'lardi?

5. Mashrabning sayohatlari uning dunyoqarashiga qanday ta'sir qilgan?

6. U nega xalq orasida mashhur bo'lgan?

7. Mashrab hayotidan qanday ibrat olish mumkin?

8. Uning qatl etilishiga sabab bo'lgan omillar nimalar deb o'ylaysiz?

9. Mashrabning hayoti bilan boshqa so'fiy shoirlar o'rtasida qanday o'xshashliklar bor?

10. Siz Mashrab o'rnida bo'lganingizda, qanday yo'l tutgan bo'lardingiz?

Talabalar javoblarini erkin aytishadi. Har bir fikr yozib boriladi. Eng qiziqarli va asosli javoblar muhokama qilinadi.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

Prezentatsiyalar, video materiallar va elektron resurslar orqali Mashrab hayoti va ijodini vizual tarzda tushuntirish mumkin. Bu o'quvchilarning qiziqishini oshiradi.

MAVZU: BOBORAHIM MASHRAB SHE'RIYATI VA QALANDARLIK

Reja:

1) B. Mashrabning hayot yo'li
2) B. Mashrab ijodi

3. Loyiha asosida o'qitish

O'quvchilarga Mashrab ijodi bo'yicha mustaqil tadqiqot topshiriqlari berish orqali ularning izlanish

qobiliyati shakllanadi. Misol uchun Mashrab yurgan yo'llarni xaritasini chizish.

4. Rol o'yinlari va dramatisatsiya

Mashrab hayotidan sahnalarni sahnalashtirish o'quvchilarda obrazli tafakkurni rivojlantiradi. Misol uchun, "Mashrab va qozilar oldida haqiqat". Hozirgi zamonimizga moslab sahna ko'rinishi qilinadi.

Qahramonlar: Mashrab, Qozilar (2–3 kishi), Kotib, Tomoshabinlar

Qozixon majlisi

Dekor: Katta zal, Markazda stol va kursilar, Davorda diniy yozuvlar

Musiq: Past, jiddiy ohang (baraban yoki nay)

Harakat: Qozilar yuqorida o'tiradi; Mashrab markazga olib kelinadi. Tomoshabinlar jim

Qozilardan biri:

Mashrab, sen odamlarni chalkashtiryapsan. Nega sening so'zlaring odamlarga yoqmayapti?

Mashrab (osoyishta): Men odamlarni emas, haqiqatni uyg'otaman.

Qozilar: Haqiqatni sen emas, biz belgilaymiz!

Mashrab: Agar haqiqatni inson emas, faqat lavozim belgilasa, u haqiqat emas.

Qozixon majlisida Boborahim Mashrabning fikrlari qozilar bilan keskin ziddiyatga kirishadi. Qozilar haqiqatni faqat o'z qarashlari bilan cheklamoqchi bo'lishadi, Mashrab esa haqiqat lavozim yoki kuch bilan emas, balki vijdon va qalb orqali anglanishini ta'kidlaydi. Bu ko'rinish Mashrabning jasoratini, mustaqil fikrlashini va adolatsizlikka qarshi qat'iy turishini ochib beradi. Shuningdek, u jamiyatda erkin fikr va haqiqiy adolat har doim ham oson qabul qilinmasligini ko'rsatadi.

Akademik litseylarda Boborahim Mashrab hayoti va ijodini o'rganish o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Amaldagi ta'lim jarayonida ushbu mavzuni o'qitishda an'anaviy yondashuvlar ustunlik qilayotgan bo'lsa-da, ular har doim ham o'quvchilarning faolligi va qiziqishini to'liq ta'minlay olmaydi. Shu sababli innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda. Interfaol metodlar, rolli o'yinlar, klaster, aqliy hujum hamda axborot-kommunikatsiya vositalarini qo'llash orqali Boborahim Mashrab ijodini o'qitish jarayoni yanada samarali bo'ladi. Bu esa o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi. Xulosa qilib aytganda, innovatsion yondashuvlar Mashrab merosini chuqur va samarali o'rganishga xizmat qiladi hamda uning g'oyalari yosh avlod ongiga yetkazishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. A. Boborahim Mashrab hayoti va ijodi. – Toshkent: Fan, 1989.
4. Valixojayev B. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2006.
5. Yo'ldoshev J. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
6. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2003.